

АНАЛИЗ ИММУННЫХ СВОЙСТВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.

Махсумова Ирода Шавкатовна
Каримова Мукадас Камиловна
Ибрагимова Ирода Ибрагимовна

Ташкентский государственный медицинский университет.

imahsumova@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395131>

ARTICLE INFO

Received: 16th October 2025

Accepted: 17th October 2025

Online: 18th October 2025

KEYWORDS

Провести иммунологические исследование ротовой жидкости у детей с сахарным диабетом 1 типа.

ABSTRACT

Сахарный диабет (СД) 1 типа - одна из наиболее распространённых нозологических форм эндокринной патологии, имеющая тяжёлое течение и манифестирующая, преимущественно, у детей, подростков и лиц молодого возраста. К началу 2010 года в мире выявлено 479,6 тыс. детей с СД 1 типа, причём у 75,8 тыс. детей эндокринная патология диагностирована впервые (данные IDF).

Несмотря на проведенные многочисленные исследования, нет целостного представления о состоянии местного иммунитета полости рта у детей, страдающих СД 1 типа в зависимости от стадии заболевания и возраста ребенка.

Материалы и методы исследования. В ходе выполнения работы было проведено стоматологическое обследование 35 детей и подростков, страдающих СД 1 типа в возрасте 7-15 лет (мальчиков-18, девочек-17), проходивших лечение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре эндокринологии. Все обследованные были разделены на 2 группы: контрольную и больные СД 1 типа. Клиническое исследование включало в себя выявление жалоб больных, сбор анамнеза, визуальный осмотр. Для изучения показателей специфической и неспецифической резистентности ротовой жидкости у пациентов брали пробы нестимулированной слюны утром натощак в стерильные пробирки. Иммунологические показатели ротовой жидкости оценивали по концентрации иммуноглобулинов G, A и секреторного sIgA, которые определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием моноклональных антител к иммуноглобулинам человека.

Результаты исследования. Нами установлено, что у детей с СД 1 типа содержание IgG в ротовой жидкости в целом составило $0,036 \pm 0,003$ г/л и было достоверно выше показателей у практически здоровых детей $0,020 \pm 0,002$ г/л; $p < 0,001$.

При анализе показателей ротовой жидкости детей с разной степенью компенсации патологии отмечено, что уровень содержания IgG претерпевал изменения в сторону увеличения и принимал максимальные значения в декомпенсированном состоянии $0,052 \pm 0,004$ г/л.

У больных с СД 1 типа концентрация IgA, напротив, была заметно ниже по сравнению с данными контрольной группы и составила $0,018 \pm 0,001$ г/л. В группе контроля соответственно $0,039 \pm 0,003$ г/л; $p < 0,001$. При оценке показателей IgA нами также выявлен факт, что в группе больных с СД 1 типа самые низкие значения определялись у детей с декомпенсированной формой заболевания, уровень исследуемого иммуноглобулина составил $0,014 \pm 0,001$ г/л.

Таким образом, нами выявлена выраженная дисиммуноглобулинемия классов IgG и IgA что свидетельствует о массивном воздействии различных антигенов на организм, в том числе и в ротовой полости при СД1 типа у детей.

У больных с СД 1 типа в целом зарегистрировано низкое по сравнению с практически здоровыми детьми содержание sIgA в ротовой жидкости, его значения составили $0,38 \pm 0,03$ г/л. При этом в группе контроля концентрация sIgA равна $0,495 \pm 0,04$ г/л ($p < 0,001$).

У больных с СД 1 типа зарегистрировано в целом повышение уровня провоспалительного цитокина ИЛ-6 в ротовой жидкости $27,46 \pm 2,56$ пг\мл; $p < 0,05$ по сравнению со здоровыми детьми ($20,33 \pm 1,44$; $p < 0,001$). Выявлено, что в стадии декомпенсации содержание слюварного ИЛ-6 достигало наиболее высоких значений и составляло $47,3 \pm 3,5$ пг\мл; $p < 0,05$ и снижалось по мере повышения компенсации патологии.

Следовательно, у детей с СД 1 типа выявлено высокое содержание в ротовой жидкости провоспалительного цитокина ИЛ-6. Нарушение компенсации основного заболевания сопровождается повышением уровня данного цитокина, что способствует обострению хронических и хронизации острых воспалительных процессов в ротовой полости.

Выводы. У детей с СД 1 типа наблюдаются также значительные нарушения в системе местной защиты полости рта в виде повышения содержания иммуноглобулинов класса G ($0,036 \pm 0,003$ г/л) на фоне снижения концентрации иммуноглобулина А, секреторного иммуноглобулина А. Снижение компенсации заболевания и увеличение площади поражения поджелудочной железы при данной патологии сопровождается более выраженными иммунологическими изменениями, а именно, в стадии декомпенсации зарегистрированы более низкие показатели IgA ($0,018 \pm 0,001$ г/л), sIgA ($0,38 \pm 0,03$ г/л) в ротовой жидкости при высоком уровне IgG. Этот факт указывает на снижение уровня противомикробной защиты полости рта, что необходимо принимать во внимание при разработке обоснованной терапии детей с данной патологией.

Список литературы:

1. Буриева Н. А., Махсумова И. Ш. Профилактическая работа в аспекте стоматологических заболеваний // ББК 60 С 56. – 2019. – С. 185.
2. Буриева Н. А., Махсумова И. Ш. Проведения профилактических мероприятий в полости рта у больных гемофилией // ББК 60 С 56. – 2019. – С. 188.
3. Даминова Ш. Б., Махсумова С. С., Махсумова И. Ш. Клинические и иммунологические показатели полости рта у детей при остром герпетическом стоматите до и после

проведенного лечения //Стоматология-наука и практика, перспективы развития. – 2018. – С. 87-88.

4.Махсумова С. С. и др. Особенности проявления сахарного диабета 1 типа у детей на слизистой оболочке полости рта и губ //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 15-2. – С. 118.

